

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Курбанов Толибжон Собиржонович
Заместитель начальника управления
Центральный банк Республики Узбекистан
Ахмедова Шохистахон Аслиддин кизи
Ташкентский финансовый институт

E-mail: tolibjon89@gmail.com

Тел: 99897 585 35 85

АННОТАЦИЯ: Естественно, многие развивающиеся страны сталкиваются с финансовыми проблемами, связанными с финансированием крупных государственных проектов, дефицитом бюджета и социальными проектами. В таких случаях наиболее эффективным способом является выпуск краткосрочных и долгосрочных казначейских обязательств, и облигаций государства не только на внутреннем, но и на международном финансовом рынке.

В данной статье рассматривается цель выпуска государственных ценных бумаг, его преимущества и недостатки. В статье также приводится статистический анализ ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Узбекистан, и предложения по развитию на ближайшие годы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственные ценные бумаги, казначейские обязательства, государственные облигации, Центральный банк, рынок капитала, операции на открытом рынке.

ANNOTATION: Naturally, many developing countries face financial problems related to the financing of large government projects, budget deficits and social projects. In such cases, the most effective way is to issue short-term and long-term treasury obligations and bonds of the state not only in the domestic but also in the international financial market.

This article examines the purpose of issuing government securities, its advantages and disadvantages. The article also provides a statistical analysis of

securities issued by the Government of the Republic of Uzbekistan and proposals for development in the coming years.

KEY WORDS: *government securities, treasury bills, government bonds, Central Bank, capital market, open market operations.*

ANNOTATSIYA: *Tabiiyki, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar yirik hukumat loyihalarini, byudjet taqchilligi va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish bilan bog'liq moliyaviy muammolarga duch kelishadi. Bunday hollarda davlatning qisqa va uzoq muddatli g'aznachilik majburiyatlari va obligatsiyalarini nafaqat ichki, balki xalqaro moliya bozorida chiqarish eng samarali yo'l hisoblanadi.*

Ushbu maqolada davlat qimmatli qog'ozlarini chiqarish maqsadi, uning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarning statistik tahlili va kelgusi yillarda rivojlantirish bo'yicha takliflar keltirilgan.

KALIT SO'ZLAR: *davlat qimmatli qog'ozlari, g'azna veksellari, davlat obligatsiyalari, Markaziy bank, kapital bozori, ochiq bozor operatsiyalari.*

Рынок государственных ценных бумаг лежит в основе финансовых рынков в большинстве стран. Он имеет дело с обращающимися долговыми инструментами, выпущенными правительством для удовлетворения его финансовых потребностей. Развитие первичного сегмента этого рынка позволяет управляющим государственным долгом привлекать ресурсы с рынка экономически эффективным способом с должным учетом связанных рисков. Активный вторичный сегмент рынка государственных ценных бумаг помогает в эффективном проведении денежно-кредитной политики за счет применения косвенных инструментов, таких как операции на открытом рынке, для которых действует правительство. Рынок государственных ценных бумаг также считается основой рынков ценных бумаг с фиксированным доходом, поскольку он обеспечивает эталонную доходность и придает ликвидность

другим финансовым рынкам. Наличие эффективного рынка государственных ценных бумаг рассматривается как необходимая предпосылка, в частности, для развития рынка корпоративного долга. Кроме того, рынок государственных ценных бумаг выступает каналом интеграции различных сегментов внутреннего финансового рынка и способствует установлению взаимосвязей между внутренним и внешним финансовыми рынками.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР: Среди наиболее важных игроков на финансовых рынках во всем мире являются центральные банки, государственные органы, отвечающие за денежно-кредитную политику. Действия центральных банков влияют на процентные ставки, объем кредита и денежную массу, и все это оказывает прямое влияние не только на финансовые рынки, но и на совокупный объем производства и инфляцию. [1]

Рынки капитала предназначены для ценных бумаг с первоначальным сроком погашения, превышающим один год. Эти ценные бумаги включают облигации, акции и ипотечные кредиты. Среди инструментов рынка капитала важную роль играют государственные ценные бумаги для финансирования социальных проектов и дефицита государственного бюджета. [2]

Нововведением на рынке с конца 1980-х годов была облигация с нулевым купоном или чистая дисконтная облигация, по которой не выплачиваются проценты. Как и облигации с нулевым купоном, изначально находившиеся на государственных рынках, основная привлекательность этих облигаций для инвесторов заключалась в том, что, поскольку проценты не выплачивались, доход мог быть объявлен полностью как прирост капитала, что позволяло держателю облигаций платить налог. Большинство юрисдикций, включая США и Великобританию, скорректировали свое налоговое законодательство таким образом, что доход по облигациям с нулевым купоном теперь считается доходом, а не приростом капитала. [3]

Центральный банк играет роль в финансовой системе, управляемой рынком. Хотя существуют разные взгляды на то, какой должна быть эта роль, некоторые важные элементы не оспариваются. Основная роль центрального банка заключается в обеспечении неизменной гарантии долгосрочной стабильности покупательной способности денег. Обеспечивая стабильность цен, центральный банк может повысить эффективность и стабильность финансовых рынков. Во-вторых, центральный банк может обеспечить финансовую стабильность за счет операций на открытом рынке и должным образом функционирующего дисконтного окна, которое не позволяет нерациональному изъятию средств из банков превратиться в систематическое изъятие средств. В-третьих, центральный банк может поощрять и контролировать конкуренцию на финансовых рынках и развитие частных платежных механизмов. [4]

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Рынок государственных ценных бумаг (GSM) составляет основную часть долгового рынка. Он не только дает ресурсы правительству для удовлетворения его краткосрочных и долгосрочных потребностей, но также выступает в качестве эталона для ценообразования корпоративных бумаг различных сроков погашения. Выпуски государственных ценных бумаг полезны для реализации фискальной политики правительства. Крайне важно создать эффективные и надежные каналы передачи для использования косвенных инструментов финансового контроля. Работа двух основных методов монетарного контроля – операций на открытом рынке (ОМО) и установленного законом коэффициента ликвидности – тесно связана с динамикой этого рынка.

Государственная гарантия дает самое большое разнообразие обеспечения для заимствования под их залог. Они имеют максимальную степень обеспеченности капитала и доходность по каждой ценной бумаге зависит от купонной ставки и срока погашения.

Как и все инвестиции, государственные облигации имеют как преимущества, так и недостатки для держателя облигаций. С другой стороны, эти долговые ценные бумаги, как правило, приносят стабильный поток процентного дохода. Однако этот доход обычно ниже, чем у других продуктов на рынке из-за сниженного уровня риска, связанного с их инвестициями. Облигации с фиксированной процентной ставкой могут отставать в периоды роста инфляции или повышения рыночных процентных ставок.

Как развивающаяся страна, Узбекистан также работает над организацией обращения государственных ценных бумаг, их размещением на основе действующего рыночного законодательства и обеспечением законных интересов инвесторов. В частности, 14 декабря 2018 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан было принято Постановление № 10. N 1016 «О мерах по организации выпуска государственных казначейских обязательств и облигаций Республики Узбекистан». Согласно постановлению, Министерство финансов и Центральный банк Республики Узбекистан будут выпускать государственные казначейские обязательства и облигации (государственные ценные бумаги) Республики Узбекистан с 8 декабря. [6]

Постановление утвердило:

- Государственные ценные бумаги обеспечены всеми активами, находящимися в собственности Правительства Республики Узбекистан.
- Государственные ценные бумаги выпускаются бездокументарно Министерством финансов Республики Узбекистан и обращаются на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан в соответствии с законодательством.
- Государственные ценные бумаги размещаются и погашаются Центральным банком через торговую площадку АО «Валютная биржа Республики Узбекистан».

Постановлением также утверждено Положение о порядке размещения, обращения и выкупа государственных ценных бумаг Республики Узбекистан. В частности, согласно Уставу, краткосрочные (сроком до 1 года), выпущенные в виде казначейских обязательств Республики Узбекистан, а также среднесрочные (сроком от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (более сроком до 5 лет), выпущенные в виде облигаций Республики Узбекистан, будут размещены между коммерческими банками и юридическими лицами - резидентами Республики Узбекистан. Номинальная стоимость государственных ценных бумаг выражена в национальной валюте Республики Узбекистан и составляет 1 000 000 (Один миллион) сум.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Государственные ценные бумаги – это долговые инструменты, выпущенные национальным правительством в качестве средства займа денег. Держатели государственных ценных бумаг получают процентные платежи на основе указанной купонной ставки, а также основной платеж, который представляет собой погашение номинальной стоимости облигации при наступлении срока погашения.

Предложение государственных ценных бумаг:

- ❖ стабильный доход за счет фиксированной процентной ставки
- ❖ фиксированная дата погашения
- ❖ инвестиция с очень низким уровнем риска, если вы держите облигации до погашения
- ❖ степень защиты капитала с предсказуемой доходностью
- ❖ добавленная диверсификация, если у вас есть портфель инвестиций с более высоким риском.

Государственные ценные бумаги обычно считаются безрисковыми, поскольку правительство может повышать налоги для погашения процентов и основной суммы долга. Бывают случаи, когда страны не выплачивают свои

долги, но в целом это очень редко. В результате низкого риска государственные ценные бумаги выплачивают относительно низкие проценты.

Эффективное обращение государственных ценных бумаг напрямую зависит от уровня развития рынка капитала. В настоящее время рынок капитала в Узбекистане не играет важной роли в финансовой сфере и привлечении ресурсов. Фондовый рынок недостаточно развит. Крупные эмитенты, такие как государство, необходимы для привлечения капитала на международных рынках. Две трети общего государственного долга номинированы в иностранной валюте, что является источником уязвимости. Фондовый рынок не отличается высокой ликвидностью из-за ограниченного предложения ценных бумаг и низких объемов торгов. Спрос на местные финансы слаб, и он не в состоянии поглотить даже небольшие вопросы. Корпоративные облигации и ценные бумаги в основном выпускаются и принадлежат государственным предприятиям. Назначение рынка капитала как средства инвестирования в реальную экономику в частном секторе ограничено. Хорошо функционирующий рынок капитала должен эффективно распределять ресурсы и предлагать механизмы распределения рисков. На конец 2019 года общая номинальная стоимость ценных бумаг, выпущенных в Узбекистане, составила 92,35 трлн сумов. В свободном обращении находится всего 1,5% или 1,4 трлн сумов, что составляет менее 0,4% ВВП. Для сравнения, в Сингапуре этот показатель составляет 188 процентов, в Малайзии — 112 процентов, а в России — 34 процента. Совместно с рядом министерств и ведомств Республики Узбекистан и зарубежными экспертами разработана «Стратегия развития рынка капитала на 2020-2025 годы». Основной целью стратегии является увеличение доли ценных бумаг в свободном обращении в ВВП до 10% (\$6 млрд) в течение пяти лет.

Основными задачами, поставленными для достижения этой цели, являются:

- ✓ Устранение барьеров для приобретения резидентами и нерезидентами Узбекистана всех видов ценных бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов, реформирование пенсионной системы и порядка ведения бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- ✓ Совершенствование приватизации предприятий, в том числе путем двойного листинга, секьюритизации, выпуска муниципальных облигаций, внедрения новых финансовых продуктов, таких как исламские облигации «сукук» и выпуск долговых обязательств в иностранной валюте;
- ✓ На основе международных стандартов и принципов Международной комиссии по ценным бумагам (IOSCO), проектов законов прямого действия о рынке капитала и Агентства по развитию рынка капитала закрепление нормативно-правовой базы в области рынков капитала путем развития;
- ✓ Обеспечение независимости регулятора рынка капитала, совершенствование системы финансирования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации его кадров, а также привлечение высококвалифицированных специалистов, в том числе имеющих опыт работы в органах регулирования рынка иностранных ценных бумаг.

Кроме того, в первом квартале 2025 года ожидается включение Узбекистана в список ведущих стран мирового индекса фондового рынка Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ожидается, что Узбекистан присоединится к Меморандуму о взаимопонимании (МОВ) Международной

организации комиссий по ценным бумагам (IOSSCO) по сотрудничеству и обмену информацией в четвертом квартале 2021 года.

ССЫЛКИ И БИБЛИОГРАФИЯ:

1. *Frederic S. Mishkin (Graduate School of Business, Columbia University) and Stanley G. Eakins (East Carolina University). Financial Markets and Institutions (Eight Edition). 2015. 704 p.*
2. *Moorad Choudhry. An Introduction to Bond Markets (Fourth Edition). John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom. 2010. 474 p.*
3. *Moorad Choudhry. The Bond and Money Markets: Strategy, Trading, Analysis. United Kingdom. 2001. 1153 p.*
4. *W. Lee Hoskins. The role of the Central Bank in Financial Markets. Journal of Asian Economics. Vol. 2, No. 1, 1991, pp. 9-21.*
5. *Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан: № 1016 «О мерах по организации выпуска государственных казначейских обязательств и облигаций Республики Узбекистан».*